

MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARI SHAKLLANISHIDA NOSILIQ TUSHUMLARINING AHAMIYATI MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARI SHAKLLANISHIDA NOSILIQ TUSHUMLARINING AHAMIYATI

Zaylobiddinov Mirkomiljon Abdulhamid o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Magistrant

Mirkomil12081999@gmail.com

Xamdamov Shavkat Komilovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrası i.f.d., prof.

Annotatsiya: Mazkur tezisdá mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda nosoliq tushumlarning o'rne va ahamiyati tahlil qilingan. Xususan, daromadlar tarkibini diversifikatsiya qilish zarurati, nosoliq tushumlarning asosiy manbalari hamda ularning moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi roli yoritilgan. Shuningdek, davlat mulkidan samarali foydalanish, monitoring tizimini kuchaytirish va yashirin iqtisodiy faoliyatni aniqlash orqali daromad bazasini kengaytirish yo'nalishlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari mahalliy byudjetlar daromad salohiyatini oshirishda nosoliq tushumlarning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mahalliy byudjet, nosoliq tushumlar, daromadlar diversifikatsiyasi, davlat mulki, moliyaviy barqarorlik, daromad bazasi, monitoring tizimi

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida davlat moliyaviy tizimining barqarorligi ko'p jihatdan byudjet daromadlarini shakllantirish mexanizmlarining samaradorligiga bog'liq hisoblanadi. Ayniqsa, mahalliy byudjetlarning mustahkamligi hududlarning iqtisodiy mustaqilligi va ijtimoiy rivojlanish darajasini belgilab beradi. Shu sababli, mahalliy byudjet daromadlari tarkibini diversifikatsiya qilish, ya'ni daromad manbalarini kengaytirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb

etmoqda. Bu jarayonda nosoliq tushumlar muhim o‘rin tutib, ular byudjet daromadlarini shakllantirishda qo‘shimcha va barqaror manba sifatida xizmat qiladi.

An’anaviy ravishda byudjet daromadlari asosan soliq tushumlari hisobiga shakllantiriladi. Biroq iqtisodiy faoliyatning murakkablashuvi, global iqtisodiy beqarorliklar va ichki iqtisodiy omillar ta’sirida faqat soliq tushumlariga tayanish yetarli natija bermasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan, nosoliq tushumlar davlat moliyasini mustahkamlashda muhim vosita sifatida qaraladi. Ular davlatning iqtisodiy faoliyatdagi ishtiroki, mulkchilik huquqi va boshqaruv mexanizmlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan daromad manbalaridir. Nosoliq tushumlar tarkibi o‘zining kengligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi (1-rasm). Ushbu tushumlar qatoriga davlat mulkidan foydalanishdan olinadigan daromadlar, davlat aktivlarini joylashtirish yoki sotishdan tushgan mablag‘lar, jarimalar va kompensatsiyalar, turli yig‘imlar, shuningdek, davlat ulushiga ega bo‘lgan korxonalaridan olinadigan dividendlar kiradi. Bundan tashqari, Markaziy bank foydasining ma’lum qismi ham byudjet daromadlari tarkibida muhim o‘rin egallaydi. Ushbu manbalar orqali davlat byudjetiga tushadigan mablag‘lar hajmi ortib boradi va bu umumiy moliyaviy barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Davlat byudjetining nosoliq daromadlari manbalari

Davlat bojlari, yig‘imlar, tovon pullari, kompensatsiya to‘lovlari hamda jarima sanksiyalaridan tushadigan mablag‘lar

Davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulk, egasiz mol-mulk, meros yoki hadya huquqi bo‘yicha davlat mulkiga o‘tgan mol-mulk, shuningdek huquq bo‘yicha davlat daromadiga o‘tkazilishi lozim bo‘lgan xazinalarni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar

Belgilangan normativlar bo‘yicha davlat aktivlarini joylashtirishdan, foydalanishga berishdan yoki sotishdan olingan daromadlar

Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar bo‘yicha foyda keltiradigan mahsulotdagi davlat ulushi

Aksiyalarning davlat ulushi (payi) bo‘yicha dividendlar (daromadlar), shu jumladan mahalliy davlat hokimiyati organlarining ulushi bo‘yicha dividendlar (daromadlar)

Byudjet ssudalari va chet davlatlarga berilgan kreditlarni to‘lash hisobidan tushgan to‘lovlar

Yuridik va jismoniy shaxslardan, shuningdek chet davlatlardan tushgan qaytarilmaydigan pul tushumlari

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining foydasi

Qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa daromadlar

1-rasm. Davlat byudjetining nosoliq daromadlari manbalari

Davlat mulkidan foydalanishdan olinadigan daromadlar nosoliq tushumlarning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Davlat tasarrufidagi yerlar, binolar, inshootlar va boshqa aktivlarni ijaraga berish orqali muntazam daromad olish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, ushbu aktivlarni samarali boshqarish orqali ularning rentabelligini oshirish mumkin. Davlat mulkidan oqilona foydalanish nafaqat byudjet daromadlarini ko‘paytiradi, balki iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni ham ta‘minlaydi.

Davlat aktivlarini realizatsiya qilish, ya‘ni sotish orqali olinadigan daromadlar ham nosoliq tushumlarning muhim manbai hisoblanadi. Ayniqsa, foydalanilmayotgan yoki samarasiz ishlatilayotgan aktivlarni sotish orqali byudjetga qo‘shimcha mablag‘lar jalb etish mumkin. Bu jarayon davlat mulkini optimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu mablag‘lar infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda yoki ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida davlat ulushidan olinadigan dividendlar ham barqaror nosoliq daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Davlat ulushiga ega bo‘lgan korxonalar faoliyatidan olinadigan foyda davlat byudjetiga yo‘naltiriladi. Bu esa davlatning iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini ifodalaydi. Mazkur daromadlar korxonalar samaradorligi va ularning moliyaviy natijalariga bevosita bog‘liq bo‘lib, iqtisodiy o‘sish davrida ularning hajmi sezilarli darajada ortadi.

Jarimalar, penya va kompensatsiya to‘lovlari ham nosoliq tushumlar tarkibida muhim o‘rin tutadi. Ushbu tushumlar, asosan, qonunbuzarliklar natijasida undiriladi va ular tartib-intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular davlat byudjetiga qo‘shimcha daromad manbai sifatida ham ahamiyatga ega. Biroq ushbu tushumlarning asosiy maqsadi daromad olish emas, balki iqtisodiy va ijtimoiy tartibni saqlashdan iborat.

Markaziy bank foydasining bir qismini byudjetga yo‘naltirish ham nosoliq tushumlarning muhim elementi hisoblanadi. Ushbu daromadlar pul-kredit siyosati samaradorligining natijasi sifatida shakllanadi. Markaziy bankning moliyaviy natijalari davlat moliya tizimi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ular byudjet barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Nosoliq tushumlarning muhim afzalliklaridan biri shundaki, ular soliq yukini oshirmasdan byudjet daromadlarini kengaytirishga imkon beradi. Bu esa iqtisodiy subyektlar faoliyatiga ortiqcha bosim o‘tkazmasdan, davlat daromadlarini oshirish imkonini yaratadi. Ayniqsa, tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish nuqtai nazaridan bu juda muhim hisoblanadi. Soliq yukining oshishi iqtisodiy faollikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan sharoitda, nosoliq tushumlar muqobil manba sifatida xizmat qiladi.

Mahalliy byudjetlar darajasida nosoliq tushumlarning ahamiyati yanada ortadi. Chunki hududiy darajada moliyaviy resurslarni mustaqil shakllantirish imkoniyati cheklangan bo‘lishi mumkin. Shu sababli, mahalliy hokimiyat organlari mavjud aktivlardan samarali foydalanish, yangi daromad manbalarini aniqlash va ularni amaliyotga joriy etish orqali byudjet daromadlarini oshirishga intilishlari zarur. Bu esa hududlarning moliyaviy mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, nosoliq tushumlar salohiyatidan to‘liq foydalanilmayapti. Ko‘plab hududlarda davlat aktivlaridan foydalanish samaradorligi past darajada qolmoqda. Bundan tashqari, ushbu tushumlarni hisobga olish, monitoring qilish va prognozlash tizimlari yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda.

Nosoliq tushumlarni oshirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Xususan, Mahalliy byudjet daromad bazasini kengaytirish va rezervlarni aniqlashning ustuvor yo‘nalishlari taklif etiladi:

Mahalliy byudjet daromad bazasini kengaytirish va rezervlarni aniqlashning ustuvor yo‘nalishlari				
Hisobga				
Prognozlash va tahliliy baholash tizimini takomillashtirish orqali qo‘shimcha daromad manbalarini aniqlash	olinmagan soliq bazasi va norasmiy iqtisodiy faoliyatni legallashtirish orqali daromadlarni	Davlat mulki va aktivlaridan samarali foydalanish orqali nosoliq tushumlar salohiyatini oshirish	Tizimli monitoring va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish orqali daromadlarni safarbar etish.	Hududiy rivojlanish dasturlari va investitsiya loyihalari asosida daromad bazasini kengaytirish

2-rasm. Mahalliy byudjet daromad bazasini kengaytirish va rezervlarni aniqlashning ustuvor yo‘nalishlari

1. Prognozlash va tahliliy baholash tizimini takomillashtirish orqali qo‘shimcha daromad manbalarini aniqlash - Mahalliy byudjet daromadlarini oshirishning muhim yo‘nalishlaridan biri – tushumlarni prognozlash mexanizmini takomillashtirishdir. Bunda ishlab chiqarish hajmi va sur‘atlari, yangi quvvatlarning ishga tushirilishi, soliq to‘lovchilar sonining o‘zgarishi kabi ko‘rsatkichlarga asoslangan kompleks baholash tizimidan foydalanish zarur. Ushbu yondashuv orqali iqtisodiy faollikdagi o‘zgarishlar hisobga olinib, qo‘shimcha rezervlar aniqlanadi hamda daromadlar prognozi real holatga yaqinlashtiriladi.

2. Hisobga olinmagan soliq bazasi va norasmiy iqtisodiy faoliyatni legallashtirish orqali daromadlarni kengaytirish - Mahalliy byudjet daromadlarini oshirishda mavjud, ammo to‘liq qamrab olinmagan soliq obyektlari va tadbirkorlik

subyektlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Turli idoralar (statistika, kadastr, kommunal xizmatlar va boshqalar) ma'lumotlar bazalarini integratsiyalash orqali ro'yxatdan o'tmagan yoki faoliyati to'liq aks ettirilmagan subyektlarni aniqlash mumkin. Bu esa nafaqat soliq tushumlarini, balki nosoliq daromadlarni ham oshirishga xizmat qiladi.

3. Davlat mulki va aktivlaridan samarali foydalanish orqali nosoliq tushumlar salohiyatini oshirish - Davlat mulkini ijaraga berish, sotish yoki undan foydalanish samaradorligini oshirish mahalliy byudjetlar uchun muhim rezerv hisoblanadi. Ijara stavkalarining to'g'ri qo'llanilishi, davlat aktivlarining to'liq hisobga olinishi va ularning rentabelligini oshirish orqali qo'shimcha daromadlar shakllantiriladi. Shu bilan birga, savdo obyektlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari va xizmat ko'rsatish sohalarida tushumlarni muntazam monitoring qilish orqali yashirin daromadlar aniqlanadi.

4. Tizimli monitoring va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish orqali daromadlarni safarbar etish - Mahalliy moliya organlari tomonidan doimiy monitoring olib borilishi daromad bazasini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, soliq qarzdorligini kamaytirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini joyida o'rganish, energiya resurslari iste'moli va ishlab chiqarish hajmlari o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash orqali yashirin iqtisodiy faoliyatni fosh etish mumkin. Bu esa qo'shimcha tushumlarni byudjetga jalb etish imkonini beradi.

5. Hududiy rivojlanish dasturlari va investitsiya loyihalari asosida daromad bazasini kengaytirish - Yangi korxonalarni ishga tushirish, mavjud ishlab chiqarishlarni modernizatsiya qilish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali soliq va nosoliq tushumlar bazasi kengayadi. Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar ijrosini monitoring qilish, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash va natijalariga asoslangan holda daromad prognozlarini yangilash muhim ahamiyatga ega. Bu esa uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda nosoliq tushumlar muhim o'rin tutadi. Ular byudjet daromadlarini diversifikatsiya qilish, soliq yukini kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita

hisoblanadi. Shu sababli, ushbu tushumlar salohiyatidan to‘liq foydalanish, ularni boshqarish tizimini takomillashtirish va samaradorligini oshirish davlat moliya siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami 26.12.2024-y., 03/24/1014/1067-son

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, 2022-yil 28-yanvar // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Hududlarda yuqori iqtisodiy o‘shish va aholi bandligini ta’minlashning yangi tizimini yo‘lga qo‘yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning roli va mas’uliyatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-223-son Farmoni, 2024-yil 20-dekabr // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 23.12.2024-y., 06/24/223/1043-son

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-dekabrdagi «Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy byudjetlarga tushumlarning to‘liqligini ta’minlash bo‘yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-5283-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.12.2017-y., 06/17/5283/0407-son

5. Nurmuxamedova B.I., Xamdamov Sh.K. Davlat moliyasi. Darslik. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2021. – 436 b.

6. Abibullayev B. Byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar rolini oshirish masalalari: i.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. – Toshkent, 2009. – 137 b..

7. Qobulov X. A. Hudud daromad salohiyatini shakllantirish metodologiyasi va rivojlantirish strategiyasi: monografiya. – Toshkent: Modern science and research, 2025. – 198 b.